

НАЗАРЕ БА БОЗТОБИ ИСМҲОИ ҶОМЕЪ ДАР НОМВОЖАҲОИ ҶУҒРОФӢ

МУҲАММАДҶОНЗОДА ОЛИМҶОН, МЕЛИКНОРЗОДА ФАРЗОНА

Донишгоҳи байналмилалӣ забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

Аннотация: В статье авторы отмечают, что в последние годы европейская ономастика сосредоточила внимание на использовании общих структурных и словообразовательных закономерностей топонимов, а также на особых формах и закономерностях названий, которые до сих пор изучались в современной ономастике в рамках общей концепции топонимов множественного числа.

В то же время ученые-ономасты, учитывая отличительные и специфические особенности этого типа топонимических форм в составе названий с формой множественного числа, выделили их в особую группу и подвергли изучению под названием *pluralia tantum*.

Конечно, такой способ формирования топонимических моделей исторически существовал в разных языках, в том числе и в таджикском, и некоторые его аспекты изучались исследователями как традиционными методами, так и на основе структурно-словообразовательного анализа географических названий, однако грамматические особенности этих моделей до сих пор не были детально и всесторонне изучены учеными.

В данной статье авторы всесторонне рассматривают подобные типы топонимов на примере населенных пунктов Таджикистана и приходят к выводу, что, хотя в таджикском языке существуют топонимы множественного числа, они имеют особые и интересные черты в топонимической системе различных местностей, всестороннее изучение которых было бы полезным для охвата всех аспектов таджикской ономастики и истории иранских языков.

Ключевые слова: ономастика, топонимия, антропонимия, антропотопонимия, *pluralia tantum*, таджикская ономастика, грамматическая категория.

Annotation: In this article, the authors note that in recent years, European onomastics have paid attention to the special forms and patterns of names, while using common structural and word-forming patterns of toponyms, which until now have been studied in modern onomastics under the general concept of plural toponyms.

At the same time, onomastics scholars, taking into account the distinctive and specific features of this type of toponymic patterns within the framework of names with a plural form, have divided them into a special group and studied them under the name *pluralia tantum*.

Of course, this way of forming toponymic patterns in various languages, including Tajik, has historically existed, and some of its aspects have been studied by researchers using traditional methods and on the basis of structural and word-formation analysis of geographical names, but the grammatical features of these patterns have not yet been accurately and comprehensively studied by scholars.

In this article, the authors comprehensively examine such types of toponyms using the example of the inhabited regions of Tajikistan and conclude that, although *pluralia tantum* names exist in the Tajik language, they have special and interesting features in the toponymic system of various places, the comprehensive study of which would be beneficial for covering all aspects of Tajik onomastics and the history of Iranian languages.

Keywords: onomastics, toponymy, anthroponymy, anthropotonymy, *pluralia tantum*, Tajik onomastics, grammatical category.

Таъқикоти соҳиҳои охири номшиносони аврупоӣ нишон медиҳанд, ки муъаққибон дар баробари истифода аз қолабҳои маъмули сохториву калимасозии топонимӣ ба шакли қолабҳои махсуси номӣ тавалҷуъ зоғир намудаанд, ки ин нави номҳои лӯғрофӣ то

кунун дар доираи номшиносӣ таъти мафъуми умумии топонимҳои шакли ҷамъ омӯхта мешуданд. Донишмандони номшинос бо назардошти хусусиятҳои фарқкунанда ва хоси ин навъи ҷолабҳои топонимӣ дар доираи номҳои шакли ҷомеъдошта онҳоро ба гурӯҳи махсус ҷудо намуда, бо номи *pluralia tantum* зери таъкиқ қарор додаанд.

Албатта, чуни тарзи ташаккули ҷолаби топонимҳо дар забонҳои гуногун, аз ҷумла забони тоҷикӣ, таърихан мавҷуд буд ва аз ҷониби муъаққикин баъзе ҷанбаҳои он бо тарзу усулҳои анъанавӣ ва дар заминаи таълили сохтори калимасозии номҳои ҷуғрофӣ таъкиқ мегардид, вале ба таври дақиқ ва ҷамъониба хусусиятҳои грамматикӣ ин ҷолабҳо то ҳол мавриди тавалҷӯӣ ва омӯзиши донишмандон қарор наёфтааст. Танҳо сабабҳои мухтастар, алоҳида ва ишораи номшиносон доир ба ин мавзӯ ба мушоҳида мерасад.

Перомуни шарҳу тафсири ин қабил топонимҳо андешаи олимони варзидаи рус А.В. Суперанская, М.В. Подольская - ро зикр кардан бамаврид мебошад, ки онҳо дар Фарҳанги русии истилоҳоти ономастика ин шакли топонимҳо чуни шарҳу маънидод намудаанд: *pluralia* (вожаи лотинӣ) шакли ҷамъ, ҷомеъ ва *tantum* (вожаи лотинӣ) шакли воҳид, алоҳида. Ин истилоҳ он шакли номҳои ҷуғрофиро ифода менамояд, ки танҳо ба сурати ҷомеъ истифода шуда бошанд. Пас *pluralia tantum* чуни навъи топонимҳо будааст, ки аз шумораи ҷамъи баъзе исмиҳои хос ҷамҷун шакли воҳид ва асосӣ ба вуҷуд омадаанд: Сомониён, Шайбониён, Ғазнавиён (сулолаҳо). Муъаққикони дигари номшинос низ ин ақидаи ҷонибдорӣ ва густариш дода, ҷамша нақши асосӣ ва ҷалқунандаи муайянқунандаи топонимҳоро ҷамҷун шакли ягонаи ҷомеъ дар сурат гирифтани чуни ҷолабҳо ба қалам додаанд (Топоров, Трубачев 1962, 150). Ба монанди: Штати Муттаҳидаи Америка, Штати Муттаҳидаи Бразилия, Иттифоқи Республикаҳои Советии Сотсиалистӣ (кишварҳо), Алпҳо (Альпи), Карпатҳо (Карпати), Жигули (силсилақӯнҳо).

Бояд зикр намуд, ки дар забонҳои славянӣ шумораи ҷамъи исмиҳои чуни ҷолабҳои забонӣ дар шакли сода истифода мешаванд, вале дар забони тоҷикӣ онҳо ҷатман бо муайянқунанда ва дар доираи ибораҳои сурат мегаранд. Масалан: Альпи (горы)- қаторқӯнӣ(-ҳои) Алп, Балканы (горы, страна)- кишварҳои Балкан, қаторқӯнӣ(-ҳои) Балкан, Татри (горы)- қаторқӯнӣ (-ҳои) Татр.

Бештари муъаққикони номшинос ба топонимҳои ҷолаби мазкур на ҷамаи номҳои, ки шакли ҷамъдоранд, балки танҳо он номҳои, ки ба объекти алоҳида, ягона, мушаххас нигаронида шудаанд, шомил намудаанд. Мо низ ин нуқтаи назар ва ин таснифотро ҷонибдорӣ менамоем ва ин навъи номҳоро дар заминаи топонимҳои баъзе манотиқи Тоҷикистон, аз ҷумла қисмати шимолу шарқии водии Ёноср ва атрофи он баррасӣ ва перомуни онҳо баъзе андешаҳои худро иброз мекорем, чунки ба андешаи мо, ин хусусияти грамматикӣ дар номҳои ҷуғрофӣ андӯхтаи маъалли мазкур ба хубӣ инъикос ва бозтоби худро ёфтаанд. Муқоиса ва муқобалаи маводи топонимии давранҳои гуногуни минтақаи мавриди назар нишон медиҳад, ки доираи густариши ин навъи номҳо тағйирёбанда аст ва дар вақти маъалҳои гуногун мувофиқ ба муъити физикию ҷуғрофии объекти онҳо ҷамша фарқ мекунанд. Дар давранҳои гуногуни таърихи сиёси номи мавзеҳои ҷуғрофӣ (деҳа, замин, дарё, қӯл, дара ва ғ.) ба таъавулоту тағйирот дучор гардида, сохти грамматикӣ худро дигар намудаанд. Чуни тағйироти шакли дар номи объекти дар қиёси харитаи ҷуғрофии минтақаи мазкур дар соҳи гуногуни таърихи ба вуҷуд омадааст ва ин падидаи забонӣ муттаҳидшавии якчанд объекти ҷуғрофиро ба як объект ва ё баръакс, ҷудошавии як объектро ба якчанд объект нишон медиҳад. Бинобар ин, мо дар доираи ин ҷолабҳои топонимҳои навъи Новаки Поён, Новаки Боло - новакҳо; Дараи Боло, Дараи Поён - дараҳо; Гузари Боло, Гузари Поён - гузарҳо, ки ба таври мутасовӣ ба қор мераванд, шомил нанамудем.

Ба истиснои мисоли боло, мо дар доираи маводи таъкиқ шумораи на он қадар зиёди топонимҳоро ҷо додем, ки теъдоди умумии онҳо тақрибан ду – се дар сади маводи умумии моро ташкил медиҳад. Ин навъи номҳои ҷуғрофӣ миқдоран қамшумор бошанд ҷам, дар низоми топонимии минтақаи Ромит дида мешаванд ва ин гурӯҳи топонимҳоро аз рӯи мансубияти топоасосҳои метавонем ба якчанд навъ тақсимбандӣ намоем:

1. Асос - зоонимъо: Каргас(ъ)о (номи дашт), Кафтар(ъ)о (номи дара), Хирсон (номи дашт), Суғурон (номи замин), Хирсон (номи ағба).
2. Асос - этнонимъо: Турк(һ)о (дара), Узбак(һ)о (чарогоъ), Яғноби(һ)о (кабристон).
3. Асос - фитонимъо: Чормағзон (дара), Сафедорон (дара), Себистон (боғ), Фаркистон (боғ).
4. Асос - антропонимъо: Шоъса взон (чарогоъ), Солеъон (замин), Ёуломон (кўъ), Чингизиён (дара).
5. Асос - субстратъо: Марғон (дара), Разон (дара), Хушон (деъа), Зайрон (деъа).
6. Асос - апеллятивъои гуногун: Кул(ъ)о (номи деъа), Шаъидон (ағба), Муъольиرون (деъа), Фаррошон (дара), Сурхиён (номи замин).

Чи тавре ки муъаққикони лаълаи Ромит менигоранд, пасванди -он ва муодили фонетикии он - ун дар лаълаи мардуми ин минтақа ба таври маъдуд истифода мешавад (Бердиев 1979,11-12). Аммо ин пасванд дар ташаккули топонимъо (микро, макро) серистифода буда ва дар зуъурёбии онъо бештар ба мушоъида мерасад. Мисол: Ремон // Ремун (дарахтзор), Муъольиرون // Муъольирун (деъа), Хони Туркон (номи чарогоъ).

Љолиб он аст, ки баъзе номъои љуғрофии водии Ромит дар қолаби *pluralia tantum* истифода шуда бошанд њам, боз ба худ пасванди љамъбандии **-ъо**-ро қабул кардаанд, яъне дубора љамъбандӣ шудаанд: Хон - Хонъо - Хон(һ)о(һ)о (айлоқ), Шаъид - Шаъидон // Шуъадо // Шайдон // Шайдон(һ)о (ағба).

Маълум аст, ки дар забони тољикӣ исмъо асосан ба воситаи пасвандъои **-ъо, -он (-ён, -вон)** шакли љамъ мегиранд ва ин пасвандъо дар низоми лексикаи лаълаи Ромит ба тағйироти савтӣ дучор мешаванд (Бердиев 1979,11-12).

Њамчунин, бояд зикр намуд, ки дар топонимикаи Ромит пасванди љамъбандии **-от** (баъди садонокъо-**йот//ийот**) ба мушоъида мерасад. Ин пасванд бештар фаровонии предметро дар маъал нишон медиъад. Дар забони **тољикӣ -от** пасванди шумораи љамъи арабӣ шуморида мешавад ва асосан бо калимаъои арабӣ меояд, лекин мо дар доираи топонимъои водии Ромит номъоеро пайдо намудем, ки аз рӯи баромадашон тољикӣ бошанд њам, бо ин пасванд љамъбандӣ шудаанд: Боғ - Боғийот, њамчунин бо калимаи арабии Мазор-Мазорот (кабристонъо) ва ё. Чунин њолат дар лексикаи лаълаи Ромит низ ба қайд гирифта шудааст.

Бояд ёдовар шуд, ки пасванди **-от** дар низоми номъои љуғрофии ин водӣ бо топонимъои субстратӣ низ омадааст: Хутан – Хутанна - Хутанот (дара, айлоқ), Мукорот (номи деъа). Дар забони яғнобӣ шакли љамъи исмъо бо пасванди **-от/-т** сохта мешавад: **ғов (гов) – говт (говон); ёш (ёш) – ёшт (ёшъо); мен (деъа) – мент (деъот)** ва ин пасванд дар забонъои бостонии эрон низ дар њамин шакл дучор мешавад (Оранский 1963, 185-186; Боголюбов 1966,346-347). Дар забони яғнобӣ агар исмъо бо садонокъо-**а** тамом шаванд, пас шумораи љамъи онъо пасванди **-от** мегирад: **жута (писар) - жутот (писарон); пулла (кўдак) – пуллот (кўдакон); гурда (чашм) – гурдот (чашмон)** ва ё. (Хромов 1972,18; Мирзозода 2002,169).

Мусаллам аст, ки дар забон зуъури чунин падидаъо тасодуфӣ набуда, балки хусусияти таърихию субстратӣ дорад ва дар ёиши мардуми маъал њатман бозтоби худро пайдо мекунад. Мисоли равшани ин дар лексикаи лаълаи Ромит мушоъида шудани шумораи љамъи исмъои **қола//қолот** (чорвои калони шохдор, моли майдаи дохили қалин) ва **ускуна//ускунот** (амволи ёйриманқул) мебошад, ки пажъишгарон онъоро ба гурӯъи вожаъои субстратӣ мансуб донидаанд (Бердиев 1979, 12).

Чунон ки аз мисолъои зикршуда бармеояд, номъои навъи *pluralia tantum* дар забони тољикӣ мављуд бошанд њам, дар низоми топонимияи маъалъои гуногун хусусиятъои махсус ва љолибе пайдо мекунаанд, ки таъќики њамалъонибаи онъо барои фаро гирифтани тамоми љанбаъои номшиносии тољик ва таърихи забонъои эронӣ манфиатдор хоъад буд.

Албатта, чунин навъи ташаккули номъо ба топонимияи дигар минтақаъои маскунии Тољикистон низ хос аст ва таъќиқу баррасии онъо кори оянда хоъад буд.

АДАБИЁТ:

1. Бердиев Б. Говор Рамита. АКД. – Душанбе, 1979, - 30 с.
2. Боголюбов М.Н. Ягнобский (новосогдийский) язык. Исследование материалы. - Л., 1956. – 1082 с.
3. Мирзозода С. Луѓати яѓноби – тольки. – Душанбе, 2002. – 235 с.
4. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. – М., 1963. – 490 с.
5. Суперанская А.В. Структура имени собственного: Фонология и морфология. М., 1969. – 207 с.
6. Подольская М.В. Словарь русской ономастической терминологии. 2 –е изд.- М.: Наука, 1988. – 192 с.
7. Топоров В. Н., Трубачев О. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. – М., 1962. – 270 с.
8. Хромов А.Л. Говоры таджиков Матчинского района. - Душанбе, 1962. – 215 с.